

V CONGRESO

**INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL**

**Correlatos EEG de la carga mental
percibida al hacer frente a las críticas
de otras personas**

José María León Rubio
Francisco Javier Cantero Sánchez
Angela Fernández Canseco
Universidad de Sevilla

- Hay evidencias sobre la eficacia del entrenamiento en habilidades sociales (EHHSS) como método de capacitación para gestionar el estrés y la carga asociada a las relaciones interpersonales difíciles y conflictivas en el trabajo

Fundamentos

Sin embargo, hay que superar algunos problemas

- Pérdida paulatina de la motivación por el requerimiento de una presencialidad intensa.
- Necesidad de mayor flexibilidad para facilitar la generalización de lo aprendido a situaciones imprevistas.
- Exigencia de incorporar indicadores biológicos de procesos sociocognitivos para evaluar su eficacia.

Superar
estas
limitaciones

Desarrollo de un
procedimiento innovador
de capacitación mediante
realidad virtual

Valorar sus efectos sobre
la actividad neural,
aplicado un sistema de
EEG no invasivo y portátil

-
- La inmersión en realidad virtual (RV) incrementa la motivación y facilita la generalización
 - porque implica un nivel alto de ludificación y una elevada flexibilidad para configurar escenarios miméticos a los reales con numerosas variantes.
-

Pregunta

¿Será capaz de activar la potencia de la frecuencia theta del EEG la secuencia base de realidad virtual empleable en el entrenamiento en habilidades sociales?

Hipótesis

Una secuencia de RV representativa de una interacción percibida como generadora de carga mental provocará una mayor potencia de la frecuencia theta del EEG que otra evaluada como neutra.

Variables

Control

- Puntuación en la escala modificada de carga mental de Cooper-Harper $X > 6$

Independiente

- Interacción con avatar crítico
 - Con 1 asertivo
 - Con 2 agresivo

Dependiente

- Potencia absoluta de Theta (4-8 Hz) en μV

- Hardware
 - Amplificador de 32 canales
 - Gorro EEG con mentonera
 - Bases para sensores
 - Electrodo de plata semisecos
 - Sensores esponjosos de agua
- Software Sens-lab
 - El registro EEG
 - con filtro de rechazo de 50 Hz,
 - y un ancho de banda de 1-30 Hz.
 - Todas las señales fueron digitalizadas a 300 Hz y almacenadas para su posterior análisis.

Design

Create and manage studies

Create study

Manage studies

Edit participants

Launch

Launch designed studies or
preview demo

Launch study

Launch demo

Analyze

Data visualization and
uploaded for analysis

Data management

Software

- Diseño de Asset para Unity válido para Vrchat
- Elaboración de avatares mediante escaneo de personas reales con Lumirithmic
- <https://www.lumirithmic.com/#>

Campo: **con1** y campo: **con2** parece estar muy correlacionado μV .

"con1", "con2"

Variaciones en la potencia (μV) respecto a la LB

Nuestros resultados confirman la hipótesis de partida; es decir, la secuencia de Realidad Virtual percibida como generadora de mayor carga mental es también la que produce una mayor potencia de la frecuencia Theta del EEG.

Resultados que avalan el uso de esta tecnología en el entrenamiento en habilidades sociales para capacitar en la gestión del estrés laboral.